

Verstetigungskonzept der Ergebnisse aus dem Projekt GesundFDM: Impulse für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften

Autor*innen:

Katharina Koch, Hochschule Bochum <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>

Arnela Balic, Frankfurt University of Applied Sciences <https://orcid.org/0000-0002-7049-5737>

Hans März, Evangelische Hochschule Bochum <https://orcid.org/0000-0003-4013-7717>

Katharina Schuckmann, Hochschule RheinMain <https://orcid.org/000-0003-3480-3592>

Robert Werth, Frankfurt University of Applied Sciences <https://orcid.org/0000-0003-0215-2545>

Eike Quilling, Hochschule Bochum <https://orcid.org/0000-0002-5185-5522>

Ulrike Schulze, Frankfurt University of Applied Sciences <https://orcid.org/0000-0002-5195-2429>

Zitationsempfehlung:

Koch, K., Balic, A., März, H., Schuckmann, K., Werth, R., Quilling, E., & Schulze, U., (2025): *Verstetigungskonzept für die Ergebnisse aus dem Projekt GesundFDM: Impulse für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17856384>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
Web: www.gesund-fdm.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Gefördert durch:

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Forschungsdaten-Policies.....	1
3. Handreichungen: Zwischen Informationen und Best Practices	2
4. Beratung, Data Stewardship und Helpdesk.....	4
5. Lehre und Schulung.....	6
6. Vernetzung mit der Fachcommunity.....	8
7. Zusammenarbeit mit der NFDI und der FDM-Community.....	9
8. Fazit	10
9. Literatur.....	11

1. Einleitung

Ein gutes Forschungsdatenmanagement (FDM) ist Teil der guten wissenschaftlichen Praxis und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit von Forschungsdaten im laufenden Forschungsprozess und darüber hinaus, insbesondere wenn Forschungsdaten zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. Gut dokumentierte Forschungsdaten bieten hervorragendes Potential für die Bearbeitung interdisziplinärer Fragestellungen, um weitere Erkenntnisse anzustoßen, was einen kollektiven Erkenntnisgewinn positiv befördern kann.

Nichtsdestotrotz mangelt es insbesondere in den Gesundheits- und Therapiewissenschaften sowie der Pflegewissenschaft, Hebammenwissenschaft und der Gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit (im Folgenden „gesundheits- und pflegebezogene Wissenschaften“ genannt) an Awareness und praktischer Umsetzung in Bezug auf wesentliche Praktiken eines guten Forschungsdatenmanagements, darunter insbesondere bei der Erstellung von Datenmanagementplänen oder Datenveröffentlichungen. Gleichzeitig kommt hinzu, dass diese Wissenschaften in einer Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Lebenswissenschaften angesiedelt sind, was zu Unklarheiten führen kann, z.B. bei der Wahl eines geeigneten Repositoriums zur Veröffentlichung der Forschungsdaten.

An diesem Punkt knüpfte das Projekt „Angewandtes Forschungsdatenmanagement für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften“ *GesundFDM (2022–2025)* an, indem es einen Grundstein legte, Forschenden und Studierenden aus den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften Maßnahmen näherzubringen. Diese gehen auf die spezifischen Besonderheiten in diesen Fachgebieten ein und berücksichtigen den Umgang mit sensiblen Forschungsdaten. Das vorliegende Verstetigungskonzept ist nicht als Maßnahmenkatalog zu betrachten, vielmehr soll es Möglichkeiten aufzeigen, um FDM in diesen Wissenschaften zu etablieren und Awareness in Bezug auf einen sicheren Umgang mit Forschungsdaten zu schaffen. Je mehr Vorschläge aus dem Konzept umgesetzt werden, desto größer ist die Chance, dass ein nachhaltiger Kulturwandel in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften stattfinden kann. Entlang der Beispiele, Produkte und Erfahrungen aus *GesundFDM* soll aufgezeigt werden, wie dieser Wandel durch das Projekt befördert wurde.

Das Ziel des vorliegenden Verstetigungskonzepts ist es FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften nachhaltig zu etablieren, fachspezifisch zu adaptieren und effektiv weiterzuentwickeln. Um dieses Ziel umzusetzen, werden im Folgenden neben verschiedenen Policies und Handreichungen, ein Data Steward Konzept sowie ein zentraler Helpdesk vorgestellt. Des Weiteren werden Maßnahmen vorgestellt, wie FDM Studierenden und Forschenden in frühen Karrierephase nahegebracht werden kann, z.B. durch fachspezifische Schulungen. Darüber hinaus wird auf Aktivitäten zur Vernetzung mit der Fachcommunity sowie auf die Zusammenarbeit mit Akteuren der FDM-Community eingegangen.

2. Forschungsdaten-Policies

Um FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften nachhaltig zu etablieren, bieten sich Forschungsdaten-Policies an, die vorgeben, wie Forschungsdaten verwaltet, gespeichert und veröffentlicht werden sollen. Solche Policies werden in der Regel von Institutionen, Förderorganisationen oder Fachverbänden entwickelt und zielen darauf ab, Standards für den Umgang mit Forschungsdaten festzulegen und die Umsetzung der FAIR-Prinzipien zu unterstützen. Auf diese Weise schaffen Policies Transparenz, unterstützen die Nachnutzung von Daten und gewährleisten den datenschutzrechtlichen und ethischen Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Daten. Zielgruppen der Policies können sowohl Forschende als auch Studierende, Promovierende und weitere Personen sein, die Forschungsdaten generieren und diese aufbereiten (Hiemenz & Kuberek, 2018a).

Eine Evaluation zu Forschungsdaten-Policies in Deutschland empfiehlt, dass Lehr- und Forschungseinrichtungen ein Forschungsdatenmanagement etablieren sollten, das an die jeweiligen Rahmenbedingungen, institutionellen Strukturen und Dienstleistungsangebote angepasst ist (Hiemenz & Kuberek, 2018b). Um diese Standards verbindlich und strategisch zu etablieren, braucht es Policies. Durch die offizielle Verabschiedung dieser wird ein Bewusstsein und Netzwerkentstehung zum Thema FDM gefördert, da relevante Stakeholder gemeinsam über die Leitlinien entscheiden. Bei der Erstellung der Policies sollten institutionell oder fachspezifisch orientierte Data Stewards sowie zuständige FDM-Referent*innen ihre Erfahrungen, daraus resultierende Bedarfe und bereits entwickelte Lösungen einbringen. Eine Vertretung des relevanten FDM-Personals in den entsprechenden Gremien ist dabei ebenfalls sinnvoll. Auf diese Weise können im Zuge der Policy-Erstellung auch strukturelle Veränderungen zugunsten des FDM angestoßen werden – etwa die Einrichtung fachlicher oder institutioneller Repositorien, die Entwicklung von Standards für Datenmanagementpläne oder der Ausbau von Angeboten zur sicheren Datenspeicherung und zur Bereitstellung von Vorlagen, z.B. für informierte Einwilligungen.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Entwicklung fachspezifischer Forschungsdaten-Policies als relevanten Bestandteil guter Wissenschaftlicher Praxis (DFG, 2018). Bei der Erstellung von Forschungsdaten-Policies ist entsprechend nicht nur auf die institutionellen Begebenheiten zu achten, sondern auch auf die individuellen Fachspezifika. Fachspezifische Ansätze tragen zur Praktikabilität und Wirksamkeit bei, indem sie auf die besonderen Herausforderungen der jeweiligen Disziplin eingehen. Dadurch wird die Handhabung der Daten verbessert, die Qualität der Forschungsergebnisse gesteigert und letztendlich das wissenschaftliche Ansehen innerhalb der eigenen Disziplin gestärkt. Im Fall der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften betreffen solche Spezifika die hohe Diversität von Datentypen sowie von Erhebungs- und Auswertungsmethoden, wodurch besondere Bedarfe in Bezug auf das Thema FDM einhergehen.

Die Erstellung und Etablierung von Forschungsdaten-Policies ist essenziell, um FDM innerhalb der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften voranzutreiben. Disziplinen und Fachgesellschaften sind dazu aufgerufen, diese Form der Leitlinie zu erstellen und sich an bereits bestehenden Policies und Empfehlungen zu orientieren. Eine gute Übersicht über Vorlagen zur Erstellung von Policies bietet u. a. das Wiki Forschungsdaten.org¹. Bei der Entwicklung von Policies in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften können, die im Rahmen von *GesundFDM* erarbeiteten, fachspezifischen Empfehlungen herangezogen werden (März et al., 2025). Diese Empfehlungen ergänzen generische Konzepte um Ansätze, die gezielt auf die spezifischen Bedarfe des FDM in diesen Wissenschaften eingehen.

3. Handreichungen: Zwischen Informationen und Best Practices

Laut der Studie EVER_FDM, mangelt es an Fachhochschulen und HAWen an einheitlichen Standards, Leitlinien und Best Practices (Klocke et al., 2023). Aus diesem Grund bedarf es an Handreichungen, die Informationen, Empfehlungen sowie praxisnahe Anleitungen enthalten sollten, um die Komplexität des FDM auf eine verständliche und leicht anwendbare Weise aufzubereiten. Diese sind in mehrfacher Hinsicht hilfreich: Sie vermitteln grundlegende Informationen sowie Best Practices zum Umgang mit Forschungsdaten. Auf diese Weise können Standards und Richtlinien innerhalb der Disziplinen etabliert und die Rahmenbedingungen einheitlich festgelegt werden. Die Umsetzung der FAIR-Prinzipien wird durch Handreichungen in den Fokus gesetzt und gefördert. Insgesamt tragen Handreichungen

¹ https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Policies (aufgerufen am 02.12.2025).

dazu bei, die Qualität der Forschungsdaten zu verbessern, um langfristig die Transparenz in der Wissenschaft zu erhöhen. Außerdem können sie eine Orientierung über die institutionellen personellen Ressourcen, Tools und Infrastrukturen bieten, die den Forschenden zur Verfügung gestellt werden, um sie bei der Umsetzung ihres Datenmanagements zu unterstützen. Handreichungen, die über einzelne Institutionen oder Projekte hinausgehen – etwa auf Ebene der Fachgesellschaften – fördern zudem den Austausch über aktuelle rechtliche, gesellschaftliche und technische Entwicklungen, die das FDM betreffen. Die im Projekt *GesundFDM* entwickelten Produkte richten sich an vielfältige Zielgruppen. Sie können von Forschenden, Promovierenden und Lehrenden nachgenutzt, weiterentwickelt und in der Praxis angewendet werden. Darüber hinaus eignen sie sich als Orientierungshilfe für Fachgesellschaften, die eigene Standards zum FDM für ihre Disziplinen entwickeln möchten. Die Produkte können außerdem von Data Stewards oder FDM-Referent*innen als Referenzmaterialien oder zu Schulungszwecken genutzt werden.

Der Bedarf an praxisnahen Handreichungen und Vorlagen wurde im Zuge einer Bedarfserhebung² unter Forschenden aus den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften innerhalb des Projekts *GesundFDM* deutlich. Die Themen Ethik und Datenschutz nehmen dabei eine besondere Bedeutung ein, da in diesen Disziplinen häufig sensible personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden. Aus diesem Grund wurden im Rahmen von *GesundFDM* zu den folgenden Themen Handreichungen entwickelt, die auch über das Projektende hinaus auf der Webseite³ zur Verfügung stehen:

- Datensicherheit
- Datenmanagementpläne
- Informierte Einwilligungen
- Metadaten
- Anonymisierung und Pseudonymisierung
- Suchmaschine für Repositorien und Forschungsdatenzentren

Zur Verstetigung dieser Produkte sollten diese fortlaufend gepflegt und regelmäßig auf ihre Aktualität geprüft werden. Um einen nachhaltigen Nutzen der Inhalte gewährleisten zu können, sollte das FDM-Personal der beteiligten Hochschulen auf diese aufmerksam machen und sie für Lehrzwecke, Informationsveranstaltungen oder in Beratungssituationen einsetzen. Die Verstetigung der Webseite sollte dabei ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Hierzu empfiehlt es sich eine verantwortliche Person zu benennen, die in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die Webseite wirft und dabei Inhalte aktualisiert und Verlinkungen zu weiterführenden Webseiten prüft.

Eine Überführung der Produkte in Zenodo-Publikationen ist ebenfalls zu empfehlen, um einen dauerhaften öffentlichen Zugang zu gewährleisten und diese auf nachhaltigem Wege an weitere FDM-Interessierte in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zu verbreiten. Forschende aus diesen Disziplinen und die dazugehörigen Fachgesellschaften sind dazu aufgerufen, aufbauend auf den Erkenntnissen und Produkten von *GesundFDM*, eigene Handreichungen zu konzipieren und anzupassen.

² Die Ergebnisse dieser Interviews wurden zur Illustration der Bedarfe in User Stories abgebildet und können unter diesem Link aufgerufen werden: <https://www.gesund-fdm.de/bedarfe-loesungen/> (aufgerufen am 02.12.2025).

³ Die Webseite ist unter folgendem Link erreichbar: www.gesund-fdm.de.

4. Beratung, Data Stewardship und Helpdesk

Ein weiterer Weg FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften nachhaltig voranzubringen, ist es Beratungs- und Schulungsangebote zu etablieren, die dieses Thema aufgreifen. Im Vergleich zu Universitäten, sind die Unterstützungsstrukturen zur Umsetzung von FDM an den HAWen bislang wesentlich schwächer ausgebaut. Hohe Lehrdeputate der Professor*innen und der daraus resultierende begrenzte Zeitrahmen für Forschung – in Kombination mit der noch relativ jungen forschungsorientierten Ausrichtung der HAWen – führen zu einem besonders hohen Unterstützungsbedarf im Bereich FDM. In den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften wirft der Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten in besonderem Maße Unsicherheiten und Fragen bei Forschenden dieser Disziplin auf. Weiterhin sind die Themen Veröffentlichung und Nachnutzung von Forschungsdaten bei den Forschenden bislang wenig präsent (Klocke et al., 2023). Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren in diesen Bereichen der Beratungsbedarf zunimmt, da viele Fördermittelgeber inzwischen die Publikation von Forschungsdaten erwarten. Besondere Bedeutung kommt dem Thema Daten veröffentlichen im HAW-Kontext in der angewandten HAW-Forschung mit Kooperationspartner*innen (KMU, zivilgesellschaftliche Akteure, (Kommunal-)Verwaltung) zu. Aufgrund datenschutzrechtlicher oder wirtschaftlicher Erwägungen wird oftmals einem restriktiven Umgang mit gemeinsam erhobenen Daten Vorrang vor offenem Zugang und breiter Nutzbarkeit eingeräumt und deshalb das Potenzial dieser Daten nicht ausgeschöpft. Hier bedarf es der weiteren Sensibilisierung und Befähigung der Forschenden zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien bei gleichzeitiger Wahrung entsprechender Schutzinteressen.

Um dem individuellen Beratungsbedarf von Forschenden Rechnung zu tragen, sind lokale Ansprechpersonen unerlässlich. Die Erfahrung zeigt, dass hier eine Kontaktperson pro Hochschule eingesetzt werden sollte, die dazu befähigt ist, zu FDM-Inhalten zu beraten. Die Verortung an der Hochschule fördert die Akzeptanz und senkt die Hemmschwelle die FDM-Kontaktperson zu konsultieren und zeigt zudem, dass das Thema FDM der Hochschulleitung wichtig ist. Angesichts der besonderen Schutzbedarfe von Gesundheitsdaten, ist es essenziell, dass das FDM-Personal mit diesen fachspezifischen Besonderheiten vertraut ist. Im Rahmen des Projektes wurde daher an vier⁴ Standorten ein Data Steward Konzept pilotiert. Diese Hochschulen fungierten dabei als Vorreiter, indem sie lokales FDM-Personal, sogenannte Data Stewards, etablierten. Das publizierte Data-Steward-Konzept (Koch et al., 2024) kann anderen Hochschulen als Inspiration dienen, die überlegen, fachspezifische Data Stewards einzusetzen. Dabei kann es flexibel an die lokalen Bedarfe angepasst werden. Darüber hinaus wurde ein Praxisbericht verfasst, der Einblick in die Arbeit der Data Stewards an den verschiedenen Standorten und damit verbundene Erfahrungswerte bietet⁵.

Im Verlauf der Pilotierung der Data Stewards wurde deutlich, dass an den Hochschulen dauerhafte Beratungsstrukturen erforderlich sind, da neben der individuellen Beratung weitere vielfältige Daueraufgaben mit FDM-Bezug existieren. So gilt es innerhalb der Hochschulen FDM in die Strukturen und Abläufe zu integrieren und entsprechende Policies zu formulieren. Hier können Data Stewards unterstützen. Weiterhin ist es eine Aufgabe der Data Stewards die Forschenden für den Nutzen von FDM zu sensibilisieren, bspw. durch Informationsveranstaltungen, Auftritte in Gremien, Schulungen und das Konzipieren von Handreichungen. Ebenso ist die Zusammenarbeit der Data Stewards mit FDM-affinen

⁴ Die beteiligten Hochschulen waren die Evangelische Hochschule Bochum, die Hochschule Bochum, die Frankfurt University of Applied Sciences sowie die Hochschule RheinMain.

⁵ Die Veröffentlichung des Praxisberichts ist für Januar 2026 geplant und wird dann in der Zenodo-Community des Projekts GesundFDM verfügbar sein: <https://zenodo.org/communities/gesund-fdm/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>.

Multiplikator*innen innerhalb der Hochschule bedeutsam. Diese können FDM in den Fachbereichen und Arbeitsgruppen bekannter machen. Zudem können durch den Austausch bereits etablierte Good-Practices sichtbar gemacht und gewürdigt werden. Eine weitere Aufgabe der Data Stewards ist die hochschulübergreifende Vernetzung innerhalb der FDM-Community. Dabei kommt ihnen die Aufgabe zu, bestehende Initiativen und Angebote (z.B. im Kontext der Konsortien und Sektionen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)) bei den Forschenden bekannt zu machen und die Perspektiven und Bedarfe der HAWen in diese Gremien einzubringen. Um die oftmals begrenzten Ressourcen der HAWen möglichst effizient zu nutzen, ist der Austausch mit FDM-Personal anderer Hochschulen essenziell. Hier können u.a. Good-Practices mit der Community geteilt werden. Darüber hinaus beteiligen sich Data Stewards an der Durchführung von hochschulübergreifenden und damit ressourcenschonenden Schulungs- und Weiterbildungsangeboten. Angesichts all dieser Aufgaben ist dringend zu empfehlen, trotz begrenzter finanzieller Ressourcen der HAWen, FDM-Personal dauerhaft an diesen Hochschulen zu etablieren und langfristig einzusetzen. Die am Projekt *GesundFDM* beteiligten Hochschulen gehen hier mit gutem Beispiel voran und setzen auch nach Projektende FDM-Personal ein, welches entweder unbefristet oder befristet tätig ist und sich auch weiterhin in der FDM-Community engagiert. Die Entfristung von befristeten Verträgen wird angestrebt.

Die Etablierung von Ansprechpersonen im FDM ist auch im Kontext der aktuellen Entwicklung von Helpdesks zu betrachten. Diese werden im Rahmen der zunehmenden Bedeutung von FDM in allen Wissenschaftsgebieten nach und nach etabliert und dienen der dauerhaften Unterstützung von Forschenden bei Fragen rund um den Umgang mit Forschungsdaten. Etablierte Beispiele sind die Helpdesks der NFDI-Konsortien. Aber auch die lokalen Servicestellen und Kontaktpersonen und können als Helpdesks verstanden werden. Ziel von Helpdesks ist es, den Umgang mit Forschungsdaten entlang des gesamten Forschungsprozesses zu begleiten. Dies beinhaltet fachspezifische Beratung zur Erstellung von Datenmanagementplänen, zu rechtlichen und ethischen Aspekten sowie zur Auswahl geeigneter Repositorien für die Veröffentlichung und Archivierung. Gleichzeitig sollen die Helpdesks dabei helfen, Standards und Best Practices zu etablieren und die Kompetenzen im Bereich FDM zu stärken. Zielgruppen der Helpdesks sind Forschende aller Karrierestufen aus den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften, die Unterstützung beim Umgang mit Forschungsdaten benötigen. Um frühzeitig für FDM zu sensibilisieren, richtet sich das Angebot zudem an Studierende und Lehrende, die etwa im Rahmen von Abschlussarbeiten oder Lehrforschungsprojekten mit Forschungsdaten arbeiten. Das Serviceangebot umfasst individuelle Beratungen und Problemlösungen, die durch Workshops und Schulungen zu zentralen FDM-Themen ergänzt werden. Zudem soll technische Unterstützung, etwa bei der Wahl geeigneter Softwarelösungen, angeboten werden. Zusätzlich soll eine Sammlung von Leitfäden, Vorlagen und FAQs über eine zentrale Webseite bereitgestellt werden, die kontinuierlich gepflegt und erweitert wird. In diesem Zuge sollen Informationen und Dokumente auch in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Eine klar strukturierte, benutzerfreundliche Webseite dient als zentrales Informations- und Kontaktmedium. Hierfür bietet sich vor allem die bereits etablierte *GesundFDM*-Webseite an.

Idealerweise sollte in den Helpdesks auch juristische Expertise vorhanden sein, sodass auch zu Fragen in Bezug auf Forschungsethik, Datenschutz und weitere rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere im Umgang mit (sensiblen) personenbezogenen Daten, Auskunft gegeben werden kann. Im besten Fall werden in den Helpdesks unterschiedliche Schwerpunkte (qualitativ und quantitativ) sowie die Kompetenzbereich Software und IT abgedeckt. Darüber hinaus sollte auch idealerweise Fachexpertise in den verschiedenen Disziplinen vertreten sein. Die Qualitätssicherung erfolgt über regelmäßige Evaluationen der Angebote, beispielsweise in Form von Feedbackbögen zu Beratungen und Schulungen oder durch jährliche Zufriedenheitsumfragen. Diese Rückmeldungen dienen als Grundlage für die kontinuierliche Optimierung des Helpdesk-Angebots. Alle Anfragen und die Ergebnisse der Beratung werden

inhaltlich dokumentiert, sodass bei neuen Anfragen auf einen bereits bestehenden Pool an Wissensselementen zurückgegriffen werden kann.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem der Netzwerkbildung, die darauf aufbaut, dass die Helpdesks den interdisziplinären Austausch fördern sollen, um Good Practices sichtbar zu machen und voneinander zu lernen. Die Vernetzung der Helpdesks kann dazu dienen, kontroverse Fragen in einem größeren Expertenpool zu diskutieren. Als ergänzendes Element ist die moderierte Plattform Forum4MICA vorgesehen. In diesem offenen Raum können Interessierte niedrigschwellig Fragen stellen, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig bei alltäglichen Herausforderungen im FDM unterstützen. So wird die Bildung einer aktiven, hilfsbereiten Community gefördert, die auch unabhängig von formellen Beratungen Wirkung entfalten kann. Um eine bestmögliche Einbindung in die Forschungs- und FDM-Landschaft zu erreichen, ein diverses Beratungsteam zu rekrutieren und Synergieeffekte nutzen zu können, werden Kooperationen eingegangen. Dafür sind vor allem die relevanten Fachgesellschaften in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sowie FDM-Landesinitiativen und NFDI-Konsortien, -Sektionen und -Basisdienste (*Base4NFDI*) einzubeziehen.

Im Zuge der gegenwärtigen Vernetzungsbemühungen von Helpdesks soll institutionsübergreifend Expertise gebündelt, sowie Multiplikator*innen zusammengebracht werden. So wird unter der Bezeichnung *Support4RDM* ein Antrag für einen NFDI-Basisdienst erarbeitet, der die deutschlandweite Vernetzung von lokalen FDM-Unterstützungsangeboten und Helpdesks der NFDI-Konsortien unterstützen und ein nachhaltiges Netzwerk etablieren soll. Übergeordnetes Ziel ist es, Anfragen zielgerichtet und disziplinenübergreifend bearbeiten zu können sowie gemeinsam Ressourcen, bspw. in Form von einem übergreifenden Ticketsystem und eines Helpdesk-Katalogs, aufzubauen und zu nutzen. Die lokalen Data Stewards können sich in die zugehörige Arbeitsgruppe *FDM-Helpdesk Netzwerk* einbringen und so das geplante Netzwerk mitgestalten und perspektivisch ihre fachspezifische Expertise über die Grenzen der eigenen Hochschule hinaus anbieten.

5. Lehre und Schulung

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und steigenden Datenmengen wachsen die Anforderungen an das FDM und Datenkompetenz wird zunehmend zu einer Schlüsselqualifikation für Forschende, Mitarbeitende in unterstützenden Infrastrukturen sowie Studierende. Jedoch ist die Datenkompetenz in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften bislang teilweise gering ausgeprägt (Klocke et al., 2023). Vor diesem Hintergrund besteht für alle zuvor genannten Statusgruppen ein erheblicher Schulungsbedarf. Da diese über unterschiedlich ausgeprägte Kenntnisse im Umgang mit Forschungsdaten verfügen und unterschiedliche Bedarfe haben, sind zielgruppenspezifische, abgestufte Schulungskonzepte zu entwickeln.

Dabei sind fachspezifische und HAW-spezifische Bedarfe zu berücksichtigen. So sind die Forschungsdaten in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften heterogen und die Kooperation mit externen Partner*innen aus Wirtschaft, Verwaltung und Kommunen geht mit besonderen Herausforderungen insbesondere im Hinblick auf die Veröffentlichung und Nachnutzung dieser Daten einher. Aufgrund ihres hohen Lehrdeputats verfügen Professor*innen an HAWen über ein außerordentlich knappes Zeitbudget, um sich der Forschung und damit auch dem Forschungsdatenmanagement zu widmen. Infolgedessen werden, anstelle von klassischen Schulungen, flexible digitale Informationsangebote benötigt, wie beispielsweise Videos, kleine digitale Einheiten mit aufbereiteten Informationen zu einem spezifischen Thema sowie eine Übersicht, wo sie zu spezifischen Themen Informationen finden.

Eine überaus wichtige Zielgruppe zur Vermittlung von FDM-Wissen sind Promovierende. Abhängig von im Rahmen des Studiums erworbenen Datenkompetenzen ist ihr Vorwissen unterschiedlich ausgeprägt. Da die meisten Promovierenden in Forschungsprojekten arbeiten, können sie als Multiplikator*innen von FDM-Wissen wirken, indem sie es in ihre Arbeitsgruppen einbringen. Zugleich benötigen sie FDM, um erfolgreich ihre Qualifikationsarbeit anfertigen zu können. Die Wissensvermittlung kann im Rahmen der Qualifizierungsangebote von Promotionszentren erfolgen. Entsprechende Kooperationen wurden an zwei Projektstandorten⁶ bereits angestoßen. Beispielsweise wurde im Sommer 2025 an der Hochschule RheinMain in Zusammenarbeit mit dem Promotionszentrum Soziale Arbeit eine Veranstaltung für Promovierende zu FDM-Themen organisiert. Weiterhin werden Nachwuchsforschende durch das Weiterbildungsangebot der Landesinitiativen adressiert. Ein Beispiel hierfür ist die *HeFDI Data School*.⁷

Grundsätzlich sollten alle Studierenden, unabhängig davon, ob sie eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben, im Rahmen ihres Studiums grundlegende Datenkompetenzen erwerben. Diese befähigen sie einerseits zum Umgang mit Forschungsdaten in empirischen Arbeiten im Rahmen des Studiums und stellen zum anderen in außerhochschulischen Berufsfeldern eine zukunftsweisende Schlüsselqualifikation dar. Folglich gilt es Studierende frühzeitig für FDM-relevante Themen zu sensibilisieren und ihre Datenkompetenz systematisch zu fördern. Es zeigt sich jedoch, dass entsprechende Inhalte bislang selten explizit Eingang in die Curricula von Studiengängen finden. Vielmehr werden einzelne Aspekte aufgegriffen, beispielsweise in Modulen zum wissenschaftlichen Arbeiten. Weiterbildungsangebote im FDM adressieren selten Studierende und sind inhaltlich oftmals generisch ausgerichtet. Hier hat dieses Projekt mit der *GesundFDM Spring School* (Werner et al., 2025a) ein nachnutzbares, fachspezifisches außercurriculares Lehrangebot entwickelt, das auf die besonderen Bedarfe der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften eingeht. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit besonders sensiblen Gesundheitsdaten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg. Die *GesundFDM Spring School* wurde mit einer Gruppe Studierender an der Hochschule Bochum pilotiert und steht inklusive Handreichungen und Veranstaltungsfolien zur, auch auszugsweisen, Nachnutzung als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung:

- Konzept zur *GesundFDM Spring School* (Werner et al., 2025a)
- Modulhandbuch (Werner et al., 2025b)
- Zusatzmaterialien (Werner et al., 2025c)
- Persona-Konzept (Koch et al., 2025)
- Trainer-Tandem-Konzept (Werner et al., 2025d)

Als außercurriculares Lehrangebot konzipiert, versteht sich die *GesundFDM Spring School* als Beitrag zu einer zukünftigen Einbettung von FDM in die Curricula und kann bis dahin den bestehenden Bedarf füllen. Zugleich können die Vorarbeiten aus der *GesundFDM Spring School* bei der Entwicklung von Curricula für Datenkompetenz-Lehrveranstaltungen aufgegriffen werden und als Inspiration dienen. An einzelnen Projektstandorten konnte durch die Arbeit vor Ort zudem das Thema FDM und dessen Bedeutung für die Lehre sichtbar gemacht werden, sodass Bestrebungen existieren, ausgewählte Themen bei der Überarbeitung von Modulhandbüchern zu berücksichtigen.⁸

Darüber hinaus sind im Rahmen des Projekts vier Lehrvideos inklusive Übungs- und Lehrmaterialien (Schuckmann & Adam, 2023) entstanden. Die veröffentlichten Materialien können bei der Gestaltung

⁶ Bei diesen Standorten handelt es sich um die Hochschule RheinMain und die Hochschule Bochum.

⁷ <https://dataschool.hefdi.de>. (aufgerufen am 02.12.2025).

⁸ Dies betrifft die Hochschule RheinMain und die Evangelische Hochschule Bochum.

eigener Kurse und Workshops dienlich sein sowie Forschende, Data Stewards und Lehrende dabei unterstützen Lehrinhalte für Studierende zu konzipieren.

Weiterhin kann die Lehre von der Tätigkeit der Data Stewards profitieren, die mit ihrem Fachwissen Lehrveranstaltungen begleiten oder Impulse zu spezifischen Themen übernehmen können. Auch dies wurde im Rahmen von *GesundFDM* an den einzelnen Hochschulen, ausgehend von den Bedarfen der Lehrenden, praktiziert. Beispielsweise wurden an der Hochschule Bochum die Themen Transkription und Pseudonymisierung/Anonymisierung aufgegriffen. Die Integration von FDM-Themen in die Lehre kann durch das Zurverfügungstellen von Lehrmaterialien zur Nachnutzung unterstützt werden. Hier besteht ein Bedarf an Mikroeinheiten, die in Lehrveranstaltungen integriert werden können. An der Hochschule RheinMain wurden deshalb sogenannte *Learning Nuggets* in Kooperation mit dem LehrLernZentrum erstellt.

Um FDM erfolgreich verschiedenen Zielgruppen zu vermitteln, bedarf es Personal, das über entsprechendes fachspezifisches und didaktisches Wissen verfügt. Während es einige Angebote zur Weiterbildung im generischen FDM⁹ gibt, existierte bislang kein fachspezifisches Weiterbildungsangebot für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften. Diese Lücke adressierend, wurde angedockt an die *GesundFDM Spring School* das *GesundFDM Trainer Tandem* (Werner et al., 2025d) konzipiert. Dieses dient der anwendungsorientierten Weiterbildung in der fachspezifischen FDM-Vermittlung für interessierte Personen mit FDM-Grundwissen. Auch dieses Konzept kann nachgenutzt und für andere Disziplinen adaptiert werden.

6. Vernetzung mit der Fachcommunity

Um FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften nachhaltig zu etablieren und fachspezifisch zu adaptieren, ist der Austausch unter Forschenden und Data Stewards von entscheidender Bedeutung. Auch die disziplinär relevanten Fachgesellschaften sollten an dieser Stelle eingebunden werden. Dadurch können Best-Practices identifiziert und geteilt werden, aus denen sich ggf. disziplin- oder methodenspezifische Standards ableiten lassen. Damit dieser Austausch zustande kommen kann, muss es zunächst konkrete Orte bzw. Plattformen geben, die diesen ermöglichen. Eine geeignete Möglichkeit dafür sind u. a. fachspezifische Tagungen und Konferenzen. Mit steigender Awareness für FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften, ist davon auszugehen, dass auch die Anzahl der Beiträge mit FDM-Bezug auf Fachkonferenzen zunehmen werden. Auch *GesundFDM* war im Projektzeitraum auf zahlreichen Konferenzen vertreten.¹⁰

Empfehlenswert ist die Etablierung einer eigenen Fachkonferenz mit Fokus auf Methoden, Daten und Nachnutzung. Als positives Beispiel dient das *GesundFDM Community Meeting*, das von 81 Teilnehmenden besucht wurde. Dort wurde deutlich, dass FDM häufig als externe Vorgabe und zusätzlicher Aufwand wahrgenommen wird. Die im Rahmen des Meetings vorgestellten Informationsangebote sowie Best-Practice-Beispiele stießen auf große Resonanz und wurden dankbar angenommen. Dies unterstreicht den hohen Bedarf im Hinblick auf Kompetenzaufbau und Austausch in diesem Bereich. Ein regelmäßiges Veranstaltungsformat erscheint daher sinnvoll. Ergänzend oder alternativ sollten auf bereits etablierten Fachkonferenzen gezielt FDM-Sessions angeboten werden. Ebenso empfehlen sich

⁹ z.B. der Train-the-trainer-Workshop von FDMentor: Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., & Wiljes, C. (2023). Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10122153>.

¹⁰ Beispiele hierfür sind der DVSG Bundeskongress, der Kongress Armut & Gesundheit, die Kooperationstagung „Gesundheit Gemeinsam“, die International Conference of the German Society of Nursing Science.

fachspezifische Sessions auf Konferenzen mit FDM-Bezug. Besonders geeignet sind dabei Veranstaltungen mit einem klaren Schwerpunkt auf Data Stewardship, z. B. *Data Stewardship goes Germany*. Eine weitere Möglichkeiten FDM nachhaltig in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zu etablieren, wäre eine Veranstaltungsreihe zu diesem Thema zu organisieren. Darüber hinaus könnte eine offene Sprechstunde in einem Format wie „Ask a Data Steward“ viele FDM-Interessierte ansprechen.

Daneben sind Angebote sinnvoll, die zeitlich und räumlich unabhängig zum Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer in Bezug auf FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften genutzt werden können. Hierfür wurde in *GesundFDM* das vom *KonsortSWD* betriebene *Forum4MICA* etabliert. In diesem Forum können Forschende und Data Stewards in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften Fragen stellen, sie gegenseitig beantworten und Antworten von Data Stewards aus *GesundFDM* erhalten. Die Betreuung des Forums wird über das Projektende hinaus durch ehemalige Mitarbeiter*innen aus *GesundFDM* gewährleistet. Um diese Anknüpfungspunkte und Vernetzungsmöglichkeiten für Forschende und Data Stewards in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sichtbar zu machen, wurden sie sowohl auf dem FDM-Informationsportal unter [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info) als auch dem FDM-Wiki unter [forschungsdaten.org](https://www.forschungsdaten.org)¹¹ beschrieben und verlinkt.

7. Zusammenarbeit mit der NFDI und der FDM-Community

Neben dem Austausch in der Fachcommunity ist für eine nachhaltige Verankerung von FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften ebenso der Anschluss an die breitere FDM-Community wichtig. Im Folgenden werden zentrale Akteure und Initiativen thematisiert, die für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften besonders bedeutsam sind und Wege aufgezeigt, wie dieser Anschluss erreicht werden kann.

Ein wichtiger, sich dynamisch entwickelnder Akteur ist die NFDI, welche die strukturellen, technischen und kulturellen Bedingungen für den nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten fördert. Die formale Mitgliedschaft einzelner Hochschulen im NFDI-Verein bietet einen niedrigschwelligen und kostenfreien Zugang zur NFDI. Mit der Mitgliedschaft ist ein Stimmrecht in der NFDI-Mitgliederversammlung verbunden, wodurch die Hochschulen aktiv an strategischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Darüber hinaus eröffnet die Mitgliedschaft der Hochschulen ihren Forschenden die Möglichkeit aktiv in den Konsortien der NFDI mitzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund können sich die Mitgliedshochschulen zudem als attraktive Arbeitgeber positionieren.

Die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften weisen Schnittstellen zu den NFDI-Konsortien *KonsortSWD* und *NFDI4Health* auf. *KonsortSWD* stellt umfangreiche Informationen und Handreichungen zu sozialwissenschaftlichen Methoden bereit und koordiniert die Zusammenarbeit der Forschungsdatenzentren in den Sozialwissenschaften. Diese Zentren sind zentrale Partner für die Veröffentlichung und Verbreitung sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten. Darüber hinaus zeigt *KonsortSWD* mit dem Format *Meet-the-Data* beispielhaft potenzielle Datenquellen, betreibt einen Helpdesk und vergibt Fördermittel für Datenpublikationen. *NFDI4Health* bündelt Expertise im Bereich klinischer und gesundheitsbezogener Daten und betreibt den *Health Study Hub*, der als Plattform zur Veröffentlichung und Nachnutzung dieser Daten dient. Das Konsortium organisiert zudem Informationsveranstaltungen zu aktueller Gesetzgebung im Bereich der Gesundheitsdaten. Mit dem *Local Data Hub* existiert ein Tool, um Gesundheitsdaten in Forschungsgruppen und Institutionen zu teilen. Weiterhin werden Terminologien für Gesundheitsdaten sowie ein Metadatenschema entwickelt und zur Verfügung

¹¹ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/GesundFDM> (aufgerufen am 02.12.2025).

gestellt. Auch *NFDI4Health* verfügt über Helpdesk-Strukturen und ist in das Format *Meet-the-Data* involviert, was dieses Konsortium zu einem geeigneten Partner für den Aufbau entsprechender datenbezogener Infrastrukturen und Kompetenzen macht. *GesundFDM* stand mit beiden Konsortien im Austausch, um die Bedarfe der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sichtbar zu machen. Zudem wurden die Angebote dieser Konsortien an die Forschenden der am Projekt beteiligten HAWen herangetragen.

Die Sektion *Ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA)* innerhalb der *NFDI* befasst sich konsortienübergreifend mit ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten des Forschungsdatenmanagements und unterstützt damit insbesondere den Umgang mit sensiblen Daten. Diese Fragestellungen sind auch für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften von hoher Relevanz. Projektmitarbeitende aus *GesundFDM* haben sich in *ELSA* engagiert, ihre Erfahrungen eingebracht und sich an der Entwicklung von Lösungsansätzen beteiligt.

Neben der *NFDI* sind auch die Landesinitiativen sowie das Netzwerk *FDM@HAW* wertvolle Akteure in der FDM-Community. Die Landesinitiativen stellen lokale und regionale FDM-Services bereit, organisieren die Vernetzung von Data Stewards auf Landesebene und bieten oftmals Weiterbildungsangebote oder offene Peer-to-Peer-Beratungsformate an. Das lokale FDM-Personal kann diese Möglichkeiten nutzen, um sich in den Erfahrungsaustausch einzubringen, frühzeitig von Innovationen zu profitieren und sich weiterzubilden. Weiterhin sind die Landesinitiativen essenzielle Partner:innen, um lokale Ziele in Bezug auf FDM zu formulieren und umzusetzen. Das Netzwerk *FDM@HAW* hat sich auf Initiative von 14 geförderten HAWen im Rahmen der BMFTR-Förderrichtlinie „Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen“ gebildet und richtet sich speziell an FDM-Personal an HAWen. Es bietet unter anderem einen offenen, monatlichen Jour fixe zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung an. In diesem Rahmen werden HAW-spezifischen Herausforderungen diskutiert und lokale Best-Practices geteilt. Intensivere Zusammenarbeit zu spezifischen Themen findet in Arbeitsgruppen statt. Weiterhin sind im Rahmen des Netzwerks bereits verschiedene Publikationen entstanden, in welchen HAW-spezifische Erfahrungen thematisiert werden. Das Netzwerk ist zudem auf Tagungen der FDM-Community präsent, um zu spezifischen Themen zu referieren und Workshops anzubieten. Mitarbeitende aus *GesundFDM* waren am Aufbau des Netzwerks beteiligt und bringen sich weiterhin aktiv in dessen Vorhaben ein.

8. Fazit

Das vorliegende Verstetigungskonzept verfolgte das Ziel zu zeigen, wie Forschungsdatenmanagement in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften nachhaltig etabliert, fachspezifisch angepasst und weiterentwickelt werden kann. Im Fokus standen Erfahrungen, Produkte und Maßnahmen aus dem Projekt *GesundFDM*, die sich insbesondere auf die Situation an HAWen beziehen. Forschungsdaten-Policies und praxisorientierte Handreichungen bieten dabei die Möglichkeit, gezielt über spezifische FDM-Themen zu informieren und Best Practices zu vermitteln. Ergänzend dazu ermöglichen individuelle Beratungs- und Schulungsangebote Unterstützung für die verschiedenen Statusgruppen bei sämtlichen FDM-bezogenen Fragestellungen. Die Einrichtung und Vernetzung von Helpdesks kann sowohl zur Lösung komplexer FDM-Anliegen beitragen als auch die Etablierung von Standards fördern, Expertise des FDM-Personals bündeln und die Kompetenzen im Bereich FDM nachhaltig stärken. Ein weiteres zentrales Handlungsfeld zur Verankerung von FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften ist die Vermittlung von Datenkompetenzen, insbesondere für Forschende in frühen Karrierephasen sowie für Studierende. Hierzu hat *GesundFDM* die *GesundFDM Spring School* entwickelt, die gezielt auf die besonderen Bedarfe dieser Fachrichtungen eingeht und zur Nachnutzung so-

wie Weiterentwicklung der Inhalte anregt. Darüber hinaus wird durch den Austausch mit der Fachcommunity der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften die weitere Sensibilisierung für und fachspezifische Standardisierung von FDM angestrebt. Die Vernetzung mit Akteuren der FDM-Community, wie der *NFDI*, bietet zudem die Gelegenheit besondere Bedarfe und Herausforderungen dieser Disziplinen sowie der HAWen im Hinblick auf die Implementierung von FDM einzubringen.

Die vielfältigen in *GesundFDM* entstandenen Produkte haben das Potenzial FDM in den adressierten Disziplinen auch über das Projektende hinaus maßgeblich voranzubringen. Um dies zu realisieren, sind alle Interessierten herzlich eingeladen diese Inhalte nachzunutzen, zu adaptieren und weiterzuentwickeln.

9. Literatur

Deutsche Forschungsgesellschaft (2018). *Förderung von Informationsinfrastrukturen für die Wissenschaft. Ein Positionspapier der Deutschen Forschungsgemeinschaft*. <https://www.dfg.de/resource/blob/173200/66e1e4296848c5f700b83898f7f48995/positionspapier-informationsinfrastrukturen-data.pdf>

Hiemenz, B.; Kuberek, M. (2018a). *Empfehlungen zur Erstellung institutioneller Forschungsdaten-Policies. Das Forschungsdaten-Policy-Kit als generischer Baukasten mit Leitfragen und Textbausteinen für Hochschulen in Deutschland*. <https://doi.org/10.14279/depositonce-7521>

Hiemenz, B.; Kuberek, M. (2018b). *Evaluation institutioneller Forschungsdaten-Policies in Deutschland. Analyse und Abgleich mit internationalen Empfehlungen*. <https://doi.org/10.14279/depositonce-7324.2>

Klocke, A., Werth, R., Balic, A., & Backes, M. (2023). *Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM): Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM*. Frankfurt University of Applied Sciences, Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW). <https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>

Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

Koch, K., März, H., Werth, R., Dähne, J., Osterhoff, A., Neupert, I., Quilling, E., Rathmann, K., Schmunk, S., Schulze, U., & Tiesmeyer, K. (2024). *Data Stewards für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13870198>

März, H., Reutzel, S., & Schuckmann, K. (2025). *Fachspezifische Empfehlungen für das Forschungsdatenmanagement in gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15772934>

Schuckmann, K., & Adam, M. (2023, Oktober 1). *Lehr-/Lernvideos zum Forschungsdatenmanagement - Eine Einführung plus Materialien*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11189586>

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., & Urbaum, D. (2025a). *Früh übt sich: die GesundFDM Spring School zur Vermittlung von Datenkompetenz an Studierende (Version v1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16880966>

Werner, S., Urbaum, D., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., & Spelsberg, C. (2025b). *Wissen in Häppchen: Das GesundFDM Modulhandbuch zur strukturierten Vermittlung von FDM-Grundwissen als Fünf-Gänge-Menü*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881023>

Werner, S., Urbaum, D., Reutzel, S., Lieding, L., Koch, K., & Probol, N. (2025c). *Die GesundFDM Spring School: Zusatzmaterialien*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881037>

Werner, S., Urbaum, D., Reutzel, S., Probol, N., Lieding, L., & Koch, K. (2025d). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM (Version v1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>